

Unterwegs-Sein

Figurationen von Mobilität im Osten Europas

Herausgegeben von
Andrea Zink und Sonja Koroliov

INNSBRUCK 2015

Die Eigendynamik imperialen Erzählens

Robert Michels Erzählband *Die Verhüllte* (1907) zwischen
Wien und Mostar, zwischen Zentralmacht und kolonialisierter Provinz

Boris Previšić

Anders als der Raum eines Nationalstaats kennt der imperiale Raum keine Grenzen. Vielmehr lebt er von der Binnenmobilität von Menschen und materiellen wie immateriellen Gütern. Bezeichnend ist auch seine eigene Beweglichkeit. Die Grenzen des imperialen Raums selbst sind nämlich durchlässig und auf Expansion angelegt.¹ Entsprechend macht die Mobilität vor 1918 im östlichen Europa der drei Großmächte Russland, Osmanisches Reich und Österreich-Ungarn vor sprachlichen, ethnischen und religiösen Grenzen nicht halt, auch wenn sich die Eliten an der jeweiligen Mehrheitsprache (Russisch, Osmanisch-Türkisch und Deutsch bzw. Ungarisch) und Mehrheitsreligion (russisch-orthodox, muslimisch und katholisch) orientieren. Die imperiale Binnenmobilität ist von unterschiedlichen Raumbeziehungen zwischen peripheren Räumen, aber vor allem zwischen Peripherie und Zentrum geprägt, wobei sich – wie sich in diesem Beitrag noch erweisen wird – immer das Eine im Anderen spiegelt und so die beiden Raumtypen im imperialen Raum einander direkt bedingen.

Im Unterschied zur nationalen Grenze ist die imperiale Peripherie immer schon „offen“ für das Andere, da das Imperiale per definitionem einen Universalanspruch hat. Exemplarisch kann das Verhältnis zwischen dem imperialen Anspruch und seiner Peripherie anhand der durch die Doppelmonarchie 1878 okkupierten osmanischen Provinzen Bosnien und Herzegowina aufgezeigt werden. Auch wenn Habsburg im 19. Jahrhundert nach der Schlacht von Solferino 1859 und von Königgrätz 1866 den Verlust der Lombardei und Venetiens hinnehmen musste und sich der Schwerpunkt noch mehr Richtung Osten verlagert, wird die Okkupation Bosniens und der Herzegowina bis heute in der offiziellen österreichischen Geschichtsschreibung als Zufallsprodukt des Berliner Kongresses dargestellt.² Dabei wird zumeist unterschlagen, dass ein ver-

¹ Herfried Münkler: Imperien. Die Logik der Weltherrschaft. Vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten. Reinbek bei Hamburg 2005, S. 16.

² Vgl. dazu beispielsweise Helmut Rumpler: Österreichische Geschichte 1804–1914. Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien 2005, S. 445–450.

kehr- und handelstechnisches Interesse an einer Expansion in Richtung Orient schon im ganzen 19. Jahrhundert bestanden hat³ und sich dieses mit dem zweiten industriellen Schub der Eisenbahnplanung über die Reichsgrenzen hinaus in den 1860er Jahren nochmals verschärft.⁴

Die Reichshälften unterstellten die annektierten Provinzen einer kolonialen Verwaltung, welche mit derjenigen des British Empire in Indien vergleichbar ist.⁵ Damit scheint es berechtigt, die neue bosnische und herzegowinische Bevölkerung als „Kolonialisierte“ anzusehen und zu bezeichnen, obwohl dies sowohl in der belletristischen als auch in der historiographischen Literatur nicht explizit getan wird. Denn der imperiale Raum erlaubt es, den „Anderen“ nicht einfach zu alterieren, sondern als das Eigene – oftmals in Form der Mimi-kry – zu assimilieren und idealisieren: Die okkupierten Provinzen werden zum „eigenen Orient“. Dies führt gleichsam zu mobileren Narrativen, welche uns der böhmischstämmige Autor Robert Michel zu Beginn des 20. Jahrhunderts präsentiert. Die narrative Instanz interessiert sich gerade nicht für das kulturell Näher-Liegende, z.B. für die katholische Bevölkerung der Herzegowina, sondern besonders für die orthodoxen und muslimischen Untertanen im Verhältnis zur kolonialen Imperialmacht, repräsentiert durch die österreichisch-ungarische Armee.

Auch wenn Robert Michel noch immer zu den „Verschollenen der österreichischen Literatur“ gezählt wird,⁶ so ist seine Rezeption in literarischen Kreisen seiner Zeit nicht zu unterschätzen, handelt es sich bei ihm doch um den

³ Vgl. dazu Ulrike Tischler: Die habsburgische Politik gegenüber den Serben und Montenegrinern 1791–1822. Förderung oder Vereinnahmung? Oldenburg, München 2000.

⁴ Davon zeugt nicht nur die Eisenbahn-Karte von Deutschland, Österreich und den angrenzenden Gebieten: 1:4'000'000 Hildburghausen 1868, sondern auch das Ringen um die Reform des Deutschen Bundes am Frankfurter Fürstentag 1863. Rumpler: Österreichische Geschichte (wie Anm. 2), S. 392–396.

⁵ Raymond Detrez: Colonialism in the Balkans. Historic realities and contemporary perceptions. In: <<http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/RDetrez1.pdf>> [Februar 2014], 2002, S. 3; sowie Clemens Ruthner: Kakaniens kleiner Orient. Post/koloniale Lesarten der Peripherie Bosnien-Herzegowina (1878–1918). In: Endre Hárs u.a. (Hg.): Zentren, Peripherien und kollektive Identitäten in Österreich-Ungarn. Tübingen, Basel 2006, S. 255–283, hier S. 265.

⁶ So charakterisiert ihn Hans Heinz Hahn als „kraftvolle[n] Realist[en] mit Neigung zu Stifterscher Sublimierung, der die Schule der Dekadenz [...] mitgemacht hat“. (Hans Heinz Hahn: Hofräte, Revoluzzer, Hungerleider. Vierzig verschollene österreichische Literaten. Wien 1990, S. 155.)

„österreichischen Kipling“, der zwischen 1898 und 1900 als Leutnant im bosnisch-herzegowinischen Infanterie-Regiment Nr. 4 in Mostar und zeitweise in der kleinen Garnisonsstadt Ljubuški weilte.⁷ In dieser Zeit entstehen die ersten Novellen, welche das ‚Lokalkolorit‘ mit der militärischen Erfahrung kontrastieren.⁸ Sie finden später Eingang in die Erzählensammlung *Die Verhüllte*⁹ und sollen in diesem Beitrag einer genaueren Lektüre unterzogen werden. Den narrativ-topographischen Orientierungspunkt der ganzen Erzählensammlung stellt das Zentrum der imperialen Macht Österreich-Ungarn dar. Dieses Zentrum ist Ausgangspunkt der ersten Novelle und Zielpunkt der letzten. Doch der Stadt Wien steht das erzählerische Epizentrum, die durch die Doppelmonarchie okkupierte Provinz der Herzegowina, entgegen. Damit ist den Novellen von Anfang an eine nicht nur topographische, sondern auch narrative Dynamik zu eigen, die sich in einem Oszillieren zwischen imperialem Zentrum und Peripherie kenntlich macht. In dieser Eigendynamik wird das komplexe Verhältnis zwischen Imperialmacht und ihren „Subjekten“ auch auf besondere Weise durchdekliniert.

Robert Michel stößt bei seinen Zeitgenossen gleichzeitig auf Kritik und Bewunderung, wobei er nur in kleinen Zirkeln gelesen wird. Symptomatisch für die schwache Rezeption ist die kurz nach dem Erstdruck erschienene zweite Auflage seines Erzählbandes *Die Verhüllte* (1907) beim Fischer-Verlag.¹⁰ Von den insgesamt 2150 Exemplaren werden bis Mitte 1908, im Jahr der österreichisch-ungarischen Annexion Bosniens und der Herzegowina, lediglich 527 verkauft.¹¹

⁷ Feruccio delle Cave: Auf der Südostbastion unseres Reiches. Robert Michel: Autorschaft zwischen Böhmen und Bosnien. In: Stifter Jahrbuch 9 (1995), S. 38–53, hier S. 42.

⁸ Zum Biographischen und zu den verschiedenen Editionen dank der Vermittlung durch Hermann Bahr und vor allem Hugo von Hofmannsthal s. die Aufsätze von Feruccio delle Cave und Andrea Frindt: Halbmond über der Narenta. Bosnien-Herzegowina im Werk Robert Michels (1876–1957). In: Brücken 5 (1997), S. 45–73.

⁹ Robert Michel: *Die Verhüllte. Novellen*. Berlin 1907.

¹⁰ Frindt: Halbmond (wie Anm. 8), S. 46.

¹¹ Riccardo Concetti: Der Briefwechsel zwischen Hugo von Hofmannsthal und Robert Michel 1898–1929. Historisch-kritische Ausgabe. 2 Bde. Diss. Wien 2003, Bd. 2, S. 274. „Die Außenperspektive entspricht konsequent dem Blickwinkel des Fremden, [...] eines Soldaten, der okkupiert und wiederum von der ‚märchenhaften‘ Schönheit des okkupierten Landes [...] in den Bann gezogen wird.“ (Riccardo Concetti: *Muslimische Landschaften. Hugo von Hofmannsthals Auseinandersetzung mit der Prosa Robert Michels*. In: *Kakanien revisited*

<<http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/rconcetti1.pdf>> [11.03.2014], S. 12.)

Der Band enthält sieben Erzählungen,¹² wobei die meisten mehr oder weniger explizit von der österreichisch-ungarischen Armee als Besatzungsmacht Bosniens und der Herzegowina erzählen. Noch heute erzeugt sein literarischer Beitrag Ambivalenz in seiner Einschätzung. Vorherrschend ist – wie Anna Babka feststellt¹³ – die erzählerische Perspektive des militärisch-imperialen Machtorgans. Symptomatischerweise werden die drei scheinbar harmlosesten Erzählungen *Die drei Musikanten*, *Herzegowinische Hirten* und *Vom Podvelež* im Ersten Weltkrieg als Sammlung unter dem Titel *Herzegowinische Novellen* als Heft Nr. 6 der „Feldbücherei der k.u.k. 10. Armee“ ohne Jahresangabe nochmals herausgebracht. Zeitgleich erscheint beim Fischer-Verlag der Roman *Die Häuser an der Džamija*, für dessen Manuskript Michel bereits „den Ritterschlag“ von Hugo von Hofmannsthal erhalten hat.¹⁴ Offensichtlich stoßen – so viel sei vorausgenommen – einheitlich perspektivierte Erzählverfahren wie in der Novelle *Vom Podvelež*, welche die scheinbar unvergängliche orientalische Lebensform abbilden, auf weniger Kritik als solche, die entweder die militärische Verwaltung in den Blick nehmen wie *Osmanbegović* bzw. *Der Deserteur* oder aber ein problematisches hybrides Verhalten des Ich-Erzählers wie in *Die drei Musikanten* bzw. eine verdoppelte Erzählperspektive wie in der Erzählung *Die Verhüllte* aufweisen.

Die titelgebende Erzählung beginnt auf der Neugebäudewache in Wien, wo der Ich-Erzähler seine „bosnischen Soldaten“ dem Franzosen mit dem sprechenden Namen Hugues de Rêvignies vorführt: „Er sagte, daß er sie früher nie so lange und von so nahe hätte betrachten können, und er versuchte bei jedem einzelnen [sic] Zug um Zug das Orientalische seines Ausdrucks zu verleihen [sic].“¹⁵ In der Doppelung der Erzählperspektive durch den Franzosen, mit dem der Ich-Erzähler ein homoerotisches Verhältnis pflegt, wird es möglich, den Blick selbst, der das Andere, das „Orientalische“, zu extrahieren sucht, unter die Lupe zu nehmen. Genau diese Möglichkeit von Selbstbeobachtung will aber Hofmannsthal bei Michel nicht behagen; ihm scheint auch nach der Zweitlektüre „Rêvig-

¹² Dazu gehören die Erzählungen *Die Verhüllte* in: *Die Verhüllte* (wie Anm. 9), S. 9–40, *Die drei Musikanten*, ebd., S. 63–74, *Osmanbegović*, ebd., S. 75–88, *Herzegowinische Hirten*, ebd., S. 75–88, *Der Deserteur*, ebd., S. 89–106, *Vom Podvelež*, ebd., S. 107–136 sowie *Oberleutnant Neviny*, ebd., S. 137–234.

¹³ Anna Babka: „Das war ein Stück Orient“. Raum und Geschlecht in Robert Michels *„Die Verhüllte“*. In: Wolfgang Müller-Funk, Marijan Bobinac (Hg.): *Gedächtnis, Identität, Differenz. Zur kulturellen Konstruktion des südosteuropäischen Raums und ihrem deutschsprachigen Kontext*. Tübingen 2008, S. 125–136.

¹⁴ Zum *Ritterschlag* s. Concetti: Briefwechsel (wie Anm. 11), Bd. 2, S. 295.

¹⁵ Michel: *Die Verhüllte* (wie Anm. 9), S. 11.

nies als Figur sehr unplastisch, ohne Poldy [damit spielt Hofmannsthal auf Michels Dichtergefährten Poldy Andrian an, B.P.] als Schlüssel fast unverstänlich¹⁶. Es ist erstaunlich, dass Hofmannsthal – gerade auch angesichts der selbstbezüglichen Autopoetologie seiner zur gleichen Zeit verfassten „Briefe“ – die Funktion dieser Figur, die zugegebenermaßen etwas skurril ausfällt, nicht wahrhaben möchte. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die wohl auch homoerotisch grundierte Dichterfreundschaft zwischen Robert Michel und Poldy Andrian als Schlüssel zur Erzählung dem literarischen Verständnis eher hinderlich war. Ansonsten hätte Hofmannsthal wohl kaum so sehr auf dem biographischen Hintergrund dieser Erzählung insistiert. Der Ich-Erzähler setzt den Selbstbeobachtungsmodus noch fort, wenn er beschreibt, wie der orientalisierende Blick Rêvignies' bei den bosnischen Soldaten Verlegenheit auslöst. Auch dem Kolonisierten und im Reich Integrierten wird die Differenz zwischen seiner eigenen Grobschlächtigkeit und dem „lichten“ Aussehen des Franzosen bewusst. Die Doppelbödigkeit des erzählerischen Bewusstseins wird durch die Wiener Abendszenarie im eigentlichen Sinn des Wortes untermalt, wenn die Fabrikchlote wie Minarette erscheinen: „Das war ein Stück Orient.“¹⁷ Am nächsten Abend jedoch bleiben sie, was sie sind: Wahrzeichen der Industrialisierung im ausgehenden 19. Jahrhundert. Diese ironische Wendung der Desillusionierung macht ihrerseits deutlich, dass durchwegs ein literarisch-kritisches Bewusstsein für die orientalisierende Illusion vorhanden ist.

Mit der Verlagerung des Schauplatzes in die kolonisierte Provinz nach Mostar verwischt sich die Doppelbödigkeit der Erzählinstanz. Rêvignies bekommt nun das Orientalische in potemkinscher Manier regelrecht vorgeführt, wobei unklar bleibt, ob die Figur nur noch einen Vorwand für den Erzähler bildet, von dem zu erzählen, wovor er sich schämt: vom erotisierenden Moment der stereotypisierten orientalischen Frau. Auf dem Weg vom Mostarer Bahnhof ins militärische Südlager – zwischen den beiden topographischen Fixpunkten der imperialen Machtmanifestation im Provinzstädtchen – lässt der Ich-Erzähler den Franzosen ein erstes Mal in die orientalische Atmosphäre der Altstadt abtauchen. Bei dieser Gelegenheit ereignet sich das „Malheur“, dass eine Türkin, welche sich in einem Verkehrsmanöver in Bedrängnis sieht, ihren Schleier kurz lüften muss – was die Fantasie Rêvignies' und somit auch des Ich-Erzählers regelrecht anstachelt: „Jung war sie und schön; ihre Haut war so weiß und durchsichtig, wie sie wohl

¹⁶ Brief von Hofmannsthal an Michel vom 7. August 1903. Concetti: Briefwechsel (wie Anm. 11), Bd. 1, S. 22.

¹⁷ Michel: Die Verhüllte (wie Anm. 9), S. 12.

nur in der Verslossenheit eines Harems gedeihen kann.“¹⁸ Da der Ich-Erzähler „nicht so deutlich hin[...]schaut“, ist er auf die Schilderung Rêvignies’ angewiesen, worauf eine Diskussion über die emanzipatorische Rückständigkeit entbrennt; hier entpuppt sich der Dialog als Orientalismus in Reinform. Gerade weil der Ich-Erzähler durch seine partielle Absenz und Scham auf die Argumentation des Andern angewiesen ist, neutralisiert sich sein ansonsten persönlich gefärbter Bericht. Dieser Ich-Erzähler markiert zwar durchgehend eine kritische Distanz zu den beobachteten Dingen. Doch die Beobachtungen selbst zeigen sich dergestalt in ihrem grundlegenden Anspruch.¹⁹ In der „mohammedanische[n] Frau“ konzentriert sich „die eigenste und wertvollste Offenbarung des Orients“, die es nicht nur zu erhalten, sondern – so zumindest aus der Sicht des Franzosen – vor allem zu „besitzen“ gilt. Denn erst der „Besitz einer solchen Frau“ erlaube es, den Orient wirklich zu erschließen. Prägnant wird die Diskussion über die Unterentwicklung der neu verwalteten Gebiete mit der Essentialisierung des Orients in Gestalt der Frau verschränkt und damit gleichzeitig die Begründung geliefert, warum die Konservierung eines spezifischen, traditionellen Orientbildes mit dem Wissen und der Herrschaft über den Orient Hand in Hand geht.

Obwohl schon die Eingangsszenerie den klar perspektivierten Modus exponiert, potenziert sich dieser in der Folge, wenn der Erzähler nur auf der Basis eines kleinen Dokuments, einer kurzen schriftlichen Nachricht von Rêvignies, in welcher er ihm mitteilt, er habe eine Frau entführt und sei nun geflohen, alles Weitere allein der eigenen Imagination überlässt mit der Begründung: „Die erfundenen Abenteuer waren alle sehr verwickelt und zum größten Teile unwahrscheinlich. Aber gerade darin lag die große Möglichkeit der Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, weil sie so am ehesten Rêvignies’ Wesen entsprachen.“²⁰ In der Folge wechselt der Erzähler innerhalb eines Abschnitts vom grammatischen Probabilitätsmodus des Konjunktivs ins epische Präteritum. Der

¹⁸ Ebd., S. 17.

¹⁹ Vgl. zu diesem literarischen Modus, den der bosnische Dichter Dževad Karahasan, nicht nur ein versierter Erzähler, sondern auch ein Theoretiker der Narration aus der Lektüre Platons gewinnt und dem „skeptischen Erzähler“ zuordnet: „Dieses Erzählen benennt und beschreibt seinen Gegenstand nicht direkt, es faßt seine Reflexe, Bilder und Echos zusammen, um dann aus ihnen und auf ihrer Grundlage seine wahrscheinliche Widerspiegelung zu rekonstruieren, unter deutlicher Betonung, daß das nur die getreueste Widerspiegelung des Gegenstandes ist, keineswegs der Gegenstand selbst und keineswegs seine einzige Widerspiegelung.“ (Dževad Karahasan: *Die Schatten der Städte. Essays*. Berlin 2010, S. 156f.)

²⁰ Michel: *Die Verhüllte* (wie Anm. 9), S. 23.

Kurzschluss zwischen der Unwahrscheinlichkeit des noch zu Erzählenden und der Figur Rêvignies' zur Realitätsplausibilisierung bietet zwar wiederum einen Vorwand, etwas zu erzählen, was der Ich-Erzähler aus eigener Erfahrung nicht zu berichten wüsste, indem nochmals die Diskrepanz zur Figur ausgemessen wird; gleichzeitig entwickelt der Erzähler eine narrative Poetologie der Verknüpfung, welche sich dadurch auszeichnet, dass die Wahrscheinlichkeit (eikos) des Erzählten aufs Engste mit der notwendigen Unberechenbarkeit der Figur Rêvignies verbunden ist, womit sich die Erzählung letztlich – trotz dieser Windungen – explizit an das aristotelische Gebot der Wahrscheinlichkeit anlehnt.²¹ Damit äußert sich die imperiale Vision am deutlichsten im perspektivierten Modus. Als Rêvignies in der Folge vermeintlich eine „Türkin“ ins Südlager entführt und mit seinen sexuellen Wünschen bedrängt – wobei sich der nackte starre Körper als absolute Schönheit offenbart –, hinterlässt das Erlebnis die seelischen Wunden paradoxerweise – so wenigstens aus der Sicht des Erzählers – nicht beim Opfer, sondern beim Täter, der nun glaubt, er habe die „Türkin“ getötet. Die missglückte Mimikry ans Opfer führt umso deutlicher die Unerreichbarkeit vor Augen. Das feste Orientbild, das wir über die Erzählung des Franzosen in der Erzählung vermittelt bekommen, kann in der Logik der Erzählung die „Realität“ wiedergeben. Die Episode um die imaginierte Entführung und um das phantasierte erotische Abenteuer unterstreicht letztlich, wie sehr der Modus des Imaginativen selbst hinterfragt wird.

Auf der Suche nach einem Arzt in der Altstadt Mostars wird Rêvignies für seine vermeintlich Getötete, welche aus ihrer angeblich vorgespielten Totenstarre wieder erwacht und entwischt, an der falschen Adresse wieder abgewiesen. Und an genau dieser Stelle verweist die hypothetische Anfügung durch den Erzähler („so als wenn“) auf die realpolitischen Machtverhältnisse: „[...] dieses Selbstverständnis im Ausschließen von jeglichem Anteil an ihrem Leben erregte ihn wie etwas, das ganz absonderlich lächerlich und grausam zugleich ist, so als wenn ein Herrscher im eigenen Lande verkannt und verhöhnt würde.“²² Diese Binnenhypothese (des Ausgeschlossen-Seins) in der Rahmenhypothese (des Herrschaftsanspruchs) kippt direkt in eine Realitätsbeschreibung: Der Vertreter der militärischen Macht entdeckt in der Ambiguität seiner Gefühle die eigene imperiale Projektion und Funktionsweise, in welcher das Opfer verharmlosend zur Täterin mutiert: „In der Erinnerung des Mädchens, das allerdings keine Türkin war, hin-

²¹ Aristoteles: Poetik. Griechisch/Deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Manfred Fuhrmann. Stuttgart 1994, S. 28–31.

²² Michel: Die Verhüllte (wie Anm. 9), S. 36.

terließ dieses Erlebnis wohl nur ein leichtes Staunen; während es in Rêvignies' Leben vielleicht tiefer eingeschnitten hat, als ich wagte mir vorzustellen.“²³

Diese Stelle als des Rätsels Lösung zu deklarieren,²⁴ greift darum zu kurz, weil die Verharmlosung des imperialen Zugriffs nur perpetuiert wird, anstatt die imperialen Machtstrukturen, die zu einer narrativen Umkehrung zwischen Opfer und Täter führen, offenzulegen. Die Machtstruktur sei darauf angewiesen, sich selbst als entfremdet darzustellen; die nicht einheitlich erfahrbare Erzählinstanz sei geradezu Bedingung dafür, dass sich der Kolonisierende in seiner Funktion selber wieder wahrnimmt und sich seiner selbst vergewissert – so Babka.²⁵ Doch bleibt zu fragen, ob diese uneinheitliche Erzählinstanz nicht den Soldaten und Schriftsteller Robert Michel selbst erfasst, ist sie doch imstande, vom Riss, den die koloniale Macht hinterlässt, und von der Unterdrückung, die sie ausübt, zu erzählen, ohne den Vertreter der Macht auch wirklich kritisch erfassen zu müssen.

In der Erzählung *Die drei Musikanten* wird zunächst der eindrucksvolle Auftritt eines Vaters mit seinen beiden Söhnen aus der Außenperspektive eines Ich-Erzählers beschrieben. Das improvisierte Spiel zwischen den drei Musikern ist in der Ekphrasis des Ich-Erzählers als Sinnbild des Herrschaftsverhältnisses zu deuten: Im Spiel inszenieren sich die drei Musiker „im wiegenden Wechsel [als] König und Bettler, Sieger und Unterworfener, Herr und Sklave“.²⁶ Strukturparallel zur vorhergehenden Erzählung zeigt sich das Abhängigkeitsverhältnis als beliebig: Die Seiten zwischen Beherrscher und Beherrschtem können jederzeit und mit Leichtigkeit gewechselt werden. So erfährt die Beschreibung der Aufführung nicht nur eine explizite Ausführung der Machtverteilung, sondern steht als *mise en abyme* für das Erzählte selbst, das in der Folge aber eine tragische Wende erfährt: Einer der beiden Söhne stirbt armutsbedingt an Hunger, wodurch sich die beiden Überlebenden, Vater und Sohn, außerstande sehen, ihre musikalischen Auftritte und somit ihre Inszenierung der Leichtig-

²³ Ebd., S. 39.

²⁴ So interpretiert Concetti den Befund, dass das „Mädchen [...] keine Türkin war“, als klaren Hinweis darauf, dass es sich bei ihr um eine Prostituierte handelt. Riccardo Concetti: *Der gerettete Orient*. Zu Robert Michels Novellensammlung *Die Verhüllte*. In: Wolfgang Müller-Funk, Birgit Wagner (Hg.): *Eigene und andere Fremde*. Postkoloniale Konflikte im europäischen Kontext. Wien 2005, S. 195–206, hier S. 201.

²⁵ „Das Subjekt der kolonialen Äußerung, dessen Position im Text sowohl vom Ich-Erzähler als auch von Rêvignies eingenommen wird, ist nicht als einheitlich erfahrbare. Es ist selbst gespalten und entfremdet.“ (Babka: *Das war ein Stück Orient* (wie Anm. 13), S. 136.)

²⁶ Michel: *Die drei Musikanten*. In: *Die Verhüllte* (wie Anm. 9), S. 41–62, hier S. 46.

keit des Wechsels zwischen „Herr und Sklave“ fortzuführen. In diesem Moment schaltet sich der Ich-Erzähler selbst ein und übernimmt die Rolle des verstorbenen Sohns, um das musikalische Zusammenspiel wieder zum Leben zu erwecken – und so die eingangs beschriebene Machtstruktur implizit zu perpetuieren. Doch der Ich-Erzähler wird bald nicht mehr gebraucht, denn der Vater und sein übrig gebliebener Sohn finden zu zweit zum neuen Spiel: „Daß sie den Verlust des dritten vergaßen, daß die zwei [Vater und Sohn] sich mit neuer Innigkeit aneinander schlossen und gar, daß sie ihre Musik wiederfanden, das alles war meinem Wunsche gemäß; und doch schmerzte es mich jetzt, so rasch beiseite geschoben und überflüssig zu sein [...]“²⁷ Um das Gefühl des Ausgestoßen-Seins zu verwinden, übernachtet der Ich-Erzähler am Boden just auf der Stelle, wo einst der inzwischen verstorbene Sohn jeweils schlafen musste, und versucht, sich so gänzlich in die Rolle des imperialen Subjekts einzufühlen. Anstatt mitzuspielen positioniert sich der Ich-Erzähler nur noch auf der untersten Stufe in der Herrschaftshierarchie, um sich so vermeintlich mit dem gänzlich Unterworfenen direkt zu identifizieren. Doch weil er am eigenen Leib erfahren muss, dass er keinen Eingang in die Sohn-Vater-Beziehung findet und nicht mehr gebraucht wird im Herrschaftsspiel – wofür die Musikaufführung steht –, erweist sich seine Einfühlungsfunktion wiederum als obsolet und die Mimikry des Kolonisators an den Kolonialiserten als misslungen.

In der thematischen Strukturparallele zur ersten Erzählung wird das Verhältnis zwischen „Sieger und Unterworfenen[m]“ im narrativen Modus der Schlussentzweiung und damit der Moral umgekehrt. Die poetologischen Reflexionen, die sich in der gesamten Erzählung finden, subvertieren jedoch die unmarkierte rohe Feststellung einer Tatsache und lassen sie in ihr Gegenteil umschlagen. Die Erzählung von den *drei Musikanten* hinterfragt nicht mehr das Erzählte in einem perspektivierten Modus, wie dies in der *Verhüllte(n)* der Fall war. Sie schreibt die realen Herrschaftsverhältnisse fest, in denen die Ersatzhandlungen des Herrschenden gleichwohl enttarnt werden. Denn in der Substitution des Sohnes durch den Ich-Erzähler wird der Kolonisierte endgültig zum Verschwinden gebracht, während der Offizier der Besatzungsmacht seine Position umso mehr behauptet.²⁸ Das koloniale Masternarrativ wird in der Schlusspointe – durch die Behauptung

²⁷ Ebd., S. 59.

²⁸ In diesem Zusammenhang spricht Concetti von der „Indiskretion“, welche darauf abziele, „die narzistische (Re-)Produktion des (kolonialen) Ich im (kolonisierten) Exoten erfolgreich“ zu vollziehen. Concetti: *Der gerettete Orient* (wie Anm. 24), S. 200.

des Ich-Erzählers, er könne den Sohn nicht ersetzen und sei daher überflüssig – nur scheinbar perpetuiert und unterstellt dem kolonialisierten ‚Subjekt‘ List und Selbständigkeit. Damit entzieht sich das kolonialisierte ‚Subjekt‘ dem Kolonialisierenden im nächstbesten Augenblick wiederum. Die höchst mobilen Erzählstrategien, mit denen Michel sowohl in *Die Verhüllte* als auch in *Die drei Musikanten* operiert, exponieren das kritische Potential, das die erzählende Literatur mit Blick auf die neue Kolonialpolitik Österreich-Ungarns im „eigenen Orient“ besitzt.

Explizit nehmen sich die beiden weiteren zwei Erzählungen *Osmanbegović* und *Der Deserteur* fast ausschließlich des militärischen Alltags der Besatzungsarmee Österreich-Ungarns an. Da beide Geschichten im Unterschied zu den anderen den bukolischen Charakter des geographischen Settings vermischen lassen, werden sie später weder in die Feldebücherei der k.u.k. 10. Armee aufgenommen noch in Bühnenstücke umgeformt. Michels Zeitgenossen äußern sich – wenn überhaupt – eher abschätzig über die beiden „Hercegovinische[n] Novellen“. Es scheint – und das ist in der politisch-literarischen Überschneidung der hier verfolgten Beobachtungen durchaus von Relevanz –, dass die Rezeption am Anfang des 20. Jahrhunderts die Brisanz der kleinen literarischen Zeugnisse nicht wahrnehmen wollte. Insbesondere *De[n] Deserteur* hält Hofmannsthal für „zu studienhaft“.²⁹ Natürlich ist eine solche Kritik berechtigt, handelt es sich doch um die schwächste Story des ganzen Bandes. Es wird von einem mädchenhaften Jungen erzählt, der aus Enttäuschung über seine nur wenig attraktive Uniform, in der er viel schlechter als die Unteroffiziere aussieht, sich gleich in der ersten Nacht wieder aus dem Mostarer Südlager davon macht. Bei Tagesanbruch nähert er sich, da er die Soldaten eigentlich bewundert, aber erneut dem Militärstützpunkt und wird schließlich ein zweites Mal eingezogen sowie in Untersuchungshaft genommen. Das Militärgericht kann nicht entscheiden, ob es sich wirklich um Fahnenflucht gehandelt hat. Unglücklich über die Sträflingsuniform, wird der Junge krank und flieht ein zweites Mal – dieses Mal aus dem Militärkrankenhaus: „Die Desertion ist für den Soldaten ein Verbrechen und man sollte nicht darüber lachen; und doch kann ich mich des Lachens nicht enthalten, wenn ich daran denke, daß Popović im bloßen Hemd davongelaufen ist und daß sie ihn noch immer nicht haben.“³⁰

²⁹ Robert Michel schreibt im Brief vom 31. Mai 1902 an Hugo von Hofmannsthal von seinem Plan „Hercegovinische Novellen“ herauszugeben; darauf erhält er die oben zitierte nicht gerade schmeichelhafte Antwort. Concetti: Briefwechsel (wie Anm. 11), Bd. 1, S. 17.

³⁰ Michel: *Der Deserteur*. In: *Die Verhüllte* (wie Anm. 9), S. 89–106, hier S. 106.

Michels narrative „Maschinerie“ rumpelt hier ziemlich arg; das kann man kaum schönreden. Doch die hilflose Moral der Geschichte zeigt, dass zwischen militärischer („man sollte nicht darüber lachen“) und erzählerischer Repräsentanz („doch kann ich mich des Lachens nicht enthalten“) zu unterscheiden ist. Das verbotene Lachen hört sich wie ein schamhaftes, aber politisch unkorrektes Kichern an, einerseits über die Blöße des nicht willfährigen Untertans, der sich schon aufgrund seiner ethnischen Herkunft als orthodoxer Serbe auf der untersten Gesellschaftsstufe befindet, andererseits über die eigene Militärmacht, welche ganz offensichtlich an der einheimischen Bevölkerung vorbei lediglich ihr eigenes Unvermögen unter Beweis stellt. Mit ihren Uniformen ist die Armee zwar ein Objekt des Begehrens und der Projektion schlechthin; doch die klare Unterscheidung zwischen Elite und Fusssoldat, zwischen Herr und Knecht (bis hin zum serbischen Kmeten) ist nicht nur Ausdruck eines Systems, woran ein Einzelner einmal scheitert, sondern letztlich einer missglückten „mission civilatrice“.

Erzählerisch versierter und mit grösserer Sympathie für den Hauptprotagonisten gestaltet sich die Novelle *Osmanbegović*.³¹ Dem titelgebenden bosnisch-muslimischen Soldaten verweigert Oberleutnant Dolansky den Status des Gefreiten. Er unterstellt Osmanbegović, er sei ein Gauner, obwohl er der Beste im Schießen und Marschieren ist. Dolansky fühlt sich schon durch die Präsenz des Bosnjaken provoziert und rächt sich, indem er ihn zum eigenen Offiziersdiener degradiert. Doch „es schien ihm vielmehr, seit Osmanbegović ihn bediente, als sei er nicht mehr der Herr in seiner Wohnung, sondern ein Gast oder ein Geduldeter“.³² Das Muster des Sich-Ausgeschlossen-Fühlens des Kolonialherren, wie wir es bereits in den beiden vorangegangenen Erzählungen des Zyklus, in *Die Verhüllte* und *Die drei Musikanten*, konstatiert haben, wiederholt sich hier in manischer Form; denn der Oberleutnant Dolansky rächt sich nochmals an Osmanbegović, indem er beim Mittagessen allen bosnischen Soldaten befiehlt, ihren Fez abzulegen – was die Moslems im Unterschied zu den Christen (und das weiß der Oberleutnant sehr wohl) nie tun würden. Als Osmanbegović bemerkt, wie einige seiner Kumpane dem Befehl Folge leisten wollen, ermahnt er die Glaubensgenossen, dies zu unterlassen. Der Vertreter der imperialen Macht hinterlässt in der Erzählung einen schlechten Eindruck; die Wutausbrüche, die folgen, darunter das symbolträchtige Ausschütten roter Tinte und der Einsatz körperlicher Gewalt gegen seinen Diener bis zu dessen Tod, sind unmissverständlich. Und dennoch handelt

³¹ Es handelt sich hier wohl um die erste Erzählung von Robert Michel überhaupt, die Hermann Bahr bereits 1898 in seiner Wochenschrift *Die Zeit* herausgibt.

³² Michel: *Osmanbegović*. In: *Die Verhüllte* (wie Anm. 9), S. 63–74, hier S. 69.

es sich nicht um eine allgemeine Kritik an der militärischen Willkür der kolonialen Besatzung; Osmanbegović ist auch nicht als Figur des einheimischen Widerstands zu verstehen,³³ sondern lediglich als Bewahrer der eigenen Würde und der Würde der Kolonisierten. Die Kritik gilt dem Taktischen – der Fehlbesetzung von Offiziersrängen oder der Verschärfung religiöser Differenzen – und nicht dem Strategischen – der militärischen Okkupation an und für sich, zu der sich die Untertanen bis zu einem gewissen Grad ja scheinbar loyal verhalten.

Noch fataler – was die militärische Macht und den Einfluss der Verwaltungsbehörde auf die einheimische Bevölkerung betrifft – endet die Erzählung *Vom Podvelež*. Dennoch ist Hofmannsthal gerade davon am meisten angetan: „Die Geschichte vom Podvelež haben alle [...] mit dem stärksten Vergnügen gelesen. [...] [W]ir fanden uns durch die besten Stellen an Mérimée (ohne Abhängigkeit davon) erinnert.“³⁴ Bezieht sich nun Hofmannsthal mit diesem Hinweis lediglich auf die „couleur locale“, die Mérimée in seinem Balladenband *La Guzla* aus dem Jahre 1827 unter dem Pseudonym F.-G. Levrault erfunden zu haben behauptet, oder auch auf die Gattung des Minidramas, die sich in dieser Sammlung in Form kleiner Epen kondensiert vorfindet? Mit dieser kurzen Zuschreibung lässt Hofmannsthal offen, was er mit der Anspielung auf die einschlägige Traditionslinie südslawischer Volkslieder und Epen meint. Abgesehen davon, dass es sich bei Michel um Prosa handelt, entspricht die Erzählung *Vom Podvelež* dem Mériméeschen Muster mit dem entscheidenden Unterschied – und hier liegt Hofmannsthal mit der Klammerbemerkung „ohne Abhängigkeit davon“ richtig –, dass das zeitgenössische Geschehen in die „couleur locale“ eingebettet ist. Die Frage, wo sich nach Ansicht Hofmannsthals die „besten Stellen“ befinden, kann immer noch gestellt werden. Es ist anzunehmen, dass er vor allem die Textauschnitte meint, in denen sich Liebeslust mit Todesentsetzen durchkreuzt. Jedenfalls entwickelt Michel, ermuntert durch den großen Meister, diese Geschichte weiter zum Drama *Mejrma* (dem Namen der weiblichen Hauptprotagonistin), das 1908 in Prag ur- und 2003 in Mostar wiederaufgeführt wird.³⁵ Und nicht ganz von

³³ Laut Concetti wird einzig in dieser Erzählung eine gewisse Kritik durch den gleichnamigen verschwiegenen und stolzen muslimischen Soldaten, der in seinem Zorn aufbegehrt, sich dann ergeben müsse und so das ganze bosnische Volk vertreten könne, laut. Concetti: *Muslimische Landschaften* (wie Anm. 11), S. 13.

³⁴ Hugo von Hofmannsthal an Robert Michel im Brief vom 26. März 1902. Concetti: *Briefwechsel* (wie Anm. 11), Bd.1, S. 16.

³⁵ Jozo Džambo: Rezension von Robert Michels *Die Häuser an der Džamija*. In: *Stifter-Jahrbuch* 20 (2006), S. 249–253, S. 251.

der Hand zu weisen ist die paronomastische Assoziation, welche der Name der Protagonistin Mejrima insinuiert und Hofmannsthal bereits 1902 auf Mérimée gebracht haben könnte.

Die Spannung zwischen den beiden Polen des hochgradig Provinziellen einerseits und der zentralistisch ausgerichteten Staatsmacht andererseits schreibt sich schon in die topographische Bestimmung der Ortschaft Opina zu Beginn der Erzählung ein; es handelt sich um einen Ort, der selbst kein Zentrum aufweist und gleichzeitig in der Nähe zu einer neu angelegten und strategisch wichtigen Straße liegt: „Vom Narentatal führten seit je nur wenige Gebirgspfade hinauf auf den Podvelež; erst in den letzten Jahren wurde dort eine kunstvolle, schmale Straße aufgeführt zur Verbindung der Befestigungswerke gegen Montenegro. Ganz oben auf dem Podvelež, abseits dieser Straßen, stehen verstreut einige einsame Häuschen, die einen gemeinsamen Ortsältesten haben und den Dorfnamen Opina führen.“³⁶ Sowohl die politisch-militärische wie die juristische Gewalt der Monarchie rufen die beiden männlichen Protagonisten auf, sich ins periphere Verwaltungszentrum, nach Mostar, zu begeben. Bećir Mumljanin hat sich zur „Assentierung“, Alija Šarac hingegen zu einem Gerichtstermin zu melden. So greift die Staatsmacht auf zwei typische Vertreter des „eigenen Orients“ – auf zwei Muslime – zurück; es scheint nur folgerichtig, dass der Ältere einen „Streit“ „mit einem Christen um ein kleines Feld“ hat; die religiöse Spannung gilt als Voraussetzung für die Legitimation der neuen Verwaltung und imperialen Gewalt. Hier wird besonders deutlich, dass nicht nur der religiös Andere in den Fokus des narrativen Interesses gerät, sondern auch die durch die imperiale Macht zusätzlich verschärften Gegensätze zwischen den Religionen.

Der Jüngere wiederum, Bećir, wird mit dem Aufgebot zur Aushebung jäh aus seinem Lebenszusammenhang, aus der „Wiederkehr des immergleichen Lebens“ gerissen, in dem selbst der Anblick einer jungen Hirtin bald wieder vergessen geht.³⁷ Entscheidend ist nun nicht einfach die Tatsache, dass er für tauglich erklärt wird; vielmehr wird penibel genau beschrieben, wie sich alle jungen Männer nackt ausziehen müssen, um auf Herz und Niere geprüft zu werden; Bećir ist „nicht mehr derselbe wie früher“, weil ihm bei der Aushebung vor allem eines, nämlich „das Gefühl [...] von der Berührung nackter Körper geblieben“ ist.³⁸ Die homoerotische Initiation, die ihn erfasst, ist der Ausgangspunkt der fatalen heteroerotischen Verführung durch die „einzige“ Frau des zweiten Protagonis-

³⁶ Michel: Vom Podvelež. In: *Die Verhüllte* (wie Anm. 9), S. 109–135, hier S. 109.

³⁷ Ebd., S. 114.

³⁸ Ebd., S. 116.

ten, der länger mit seinem Gerichtstermin in der Bezirkshauptstadt aufgehalten wird. Die erotische Latenz des Orients wird so erst durch den imperialen Zugriff überhaupt aktiviert; das narrative Setting stellt damit gleichsam das orientale Paradigma auf den Kopf. Das orientalische Spiel beginnt mit der imperialen Initiation nur desjenigen Orientalen, der sich für den Okzident einspannen lässt und somit dessen Dekadenz verfällt. Denn als Bećir nach seiner Rückkehr zur Frau Alijas, zu Mejrima, geht, um sie zu informieren, dass ihr Mann länger in der Stadt aufgehalten wird, gibt sie ihm zu verstehen: „Jetzt bist du der Soldat, jetzt werde ich mein Gesicht vor dir verhüllen müssen.“³⁹ Die angedrohte Verhüllung wird zum Ausgangspunkt der Verführung, bei der die beiden in flagranti vom in der winterlichen Nacht heimkehrenden Ehemann erblickt werden, worauf derselbe draußen vor dem Fenster auf der Stelle vor Schreck erfriert. Währenddessen stammelt Bećir ständig „zwischen seinen wilden Küssen [...] wie ein Irrer: ‚Ich bin Soldat geworden – ich bin Soldat geworden‘“.⁴⁰ Mejrima entdeckt erst am zweiten Abend mitten im Liebesakt die Leiche ihres Ehemanns, welche die beiden notdürftig im Stall verscharren.

„Binnen zwei Tagen kam für Bećir die Erlösung [...].“⁴¹ Ironischer kann sich die Erzählstimme in ihrer Nüchternheit kaum artikulieren; denn was hier als subjektives Empfinden zutreffen mag, widerspricht der Logik der Erzählung. Die erotische Fatalität hat mit der Tauglichkeitserklärung durch das Militär begonnen. Doch nun wird er einberufen und kommt über Mostar schnell nach Wien, wo er „ein braver Rekrut, von seiner Kompagnie gewiß der bravste“ wird und von einem regelrechten Ordnungswahn und Putzfimmel befallen wird, um das Geschehene zu verdrängen: Denn „kaum hatte er sich unter die Decke verkrochen, als gleich alles auf ihn einstürmte, was er den Tag über so glücklich niedergearbeitet hatte, alle die Erinnerungen vom Podvelež, die schreckliche Erinnerung an den toten Šarac und auch die an Mejrima“.⁴² Vor Übermüdung wird er schwach, typhusverdächtig und kommt in Quarantäne, wo ihn ein Brief seines Vaters ereilt, der ihm von Mejrimas Tod durch den Strang erzählt. Sie hat sich nach der Entdeckung der bereits verwesenden Leiche ihres Gatten im Stall allein für schuldig erklärt. Während der Lektüre verstirbt das Opfer der österreichischen Imperialpolitik: „Bećir sah noch immer vor seinen Augen, die er gar nicht mehr zu schließen brauchte, dieses einzige Wort, und es war wie von hellem Son-

³⁹ Ebd., S. 118.

⁴⁰ Ebd., S. 125.

⁴¹ Ebd., S. 129.

⁴² Ebd., S. 132f.

nenstrahl umstrahlt: es war das Wort – Mejrma.⁴³ Die orientalische Tragik wird so wieder in die Heimat des Hauptprotagonisten zurückprojiziert. Doch als sich bei der Einberufung seines Bruders Mahomet das Drama zu wiederholen droht, bittet der Vater den Hauptmann, seinen zweiten und nun noch einzigen Sohn nicht nach Wien zu schicken. Schließlich sei sein erster dort verstorben. Mahomet darf in Mostar bleiben. Mit anderen Worten: In der scheinbaren Moral von der Geschichte wird das Opfer gesühnt. Doch in der narrativen Logik erscheint dieser Schluss als Farce, der gleichwohl den Ort des Übels zu nennen vermag: Es handelt sich um die Hauptstadt der imperialen Macht und damit um die Bestimmungsgewalt, die Bečir für tauglich erklärt und ihn verführt hat.

Die Handlungs- und Erzähllogik fast aller „hercegovinischen Novellen“ bildet somit ein antiimperiales Narrativ aus, das beim orientalisierenden Beobachter und Kolonisator ansetzt, den Herrscherdiskurs in Allegorien offenlegt, den willkürlichen Umgang mit bosnischen Soldaten anprangert und das zerstörte erotisierende Moment des Orientalen erst im imperialen Zugriff durchdekliniert. Die Erzählensammlung legt strukturell und facettenreich das Gewaltpotential im imperial-militärischen Kontext der Besatzungsmacht in der europäischen Kolonie offen. Und dennoch erzählt sie nicht von offener Rebellion, erzählt nie von den so genannten „Insurgenten“, sondern stets – und das ist das Befremdende – von loyalen Untertanen. Die meisten Beschreibungen drehen sich um das Mériméesche Lokalkolorit der karstigen Herzegowina; zudem vermag jeweils die Schlussentenz oder die Schlusspassage in einer ganz unironischen Volte die Erzähllogik zu durchbrechen, um scheinbar dem biographisch verbürgten Offizier Robert Michel gerecht zu werden, als ob der intradiegetische Erzähler nicht ganz seiner Erzählung trauen würde oder ein extradiegetischer Erzähler (aus einer diametral entgegengesetzten Perspektive) der narrativen Eigendynamik doch noch etwas entgegenzuhalten hätte. Damit ist die topographische Mobilität zwischen Machtzentrum und okkupierter Provinz symptomatisch für ein höchst ambivalentes Erzählverhalten zwischen imperialer Selbstbestätigung und Kritik. In den narrativen Pirouetten, welche die Erzählungen drehen, kommt nicht nur das Unbehagen des Erzählers gegenüber einer kolonialen Faktizität zum Ausdruck, sondern es zeigt sich auch eine Korrespondenz zwischen narrativer Mobilität und imperialer Binnenmobilität, zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen narrativer „Permeabilität“ und imperialer Expansion in den Orient. So schafft es Robert Michel – zumindest in seinem Frühwerk – dem Masternarrativ,

⁴³ Ebd., S. 134.

das den „eigenen Orient“ zur Machtausübung nur idealisiert, einen manchmal impliziten, manchmal aber auch expliziten narrativen Kontrapunkt entgegenzusetzen.